

МУЗЕЙЛАРНИНГ ЮРТ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДАГИ ЎРНИ

Тошболтаева Машхура¹, Аманова Хилола Бахтиёровна²

¹Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейи кўчма кўргазмалар бўлими
бошлиғи, ²етакчи мутахассис

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509633>

Аннотация. Ушбу мақолада музейларнинг тарихни ўрганишдаги ўрни ва аҳамияти, бу борада музейлар олдига қўйилган вазифа ва талаблар, экспозицияларни замон талабига мос тарзда ташкил этиши бўйича тавсиялар ёритилади.

Калим сўзлар: археологик ёдгорликлар, музей предметлари, экспозицион комплекслар, экспозициянинг қурилиши, археология музейлари, тарихийлик тамойили.

Аннотация. В данной статье освещается роль и значение музеев а также задачи и требования, поставленные перед музеями и рекомендации по организации экспозиций в соответствии с требованиями времени.

Ключевые слова: Археологические памятники, музейные предметы, строительство экспозиция, археологические музеи, принцип историчности.

Annotation. This article explores the role and significance of museums in studying history, the objectives and requirements set for museums, as well as recommendations on organizing exhibitions in accordance with modern demands.

Keywords: Archeological monuments, museum items, museum exhibits exhibition, complexes, structure of exhibition, archeological museums principle of historicity.

Тарихни чуқур ўрганиш, манбаалар билан ишлаш, ёш авлодга ўтмишни ўргатишда музейларнинг ўрни ва аҳамияти бениҳоят каттадир. Шу боис ҳам мамлакатимизда музейлар фаолиятини янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Охириги йилларда ўқувчи ёшларни музейларга жалб қилиш, ёшлар онгида тарихни ўрганишда музейларнинг аҳамияти катта эканлигини англаган ҳолда давлатимиз томонидан соҳага оид чиқарилаётган қарорлар бунинг исботидир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 26 майдаги Фармони, “Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2022 йил 27 майдаги ПҚ-261-сон Қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11 декабрдаги “2017-2027 йилларда давлат музейлари фаолиятини такомиллаштириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори ва бошқа меъерий ҳужжатлар биз, музей ходимлари зиммасига ҳам катта масъулият ҳам юклаб, фаолиятимизни янада ривожлантириб, юқори босқичларга олиб чиқиш борасида дастуруламал бўлмоқда.

Музейлардаги тарихий осори атиқалар, археологик ёдгорликлар, аждодларимиз ишлатган рўзғор буюмлари кишини беихтиёр ўтмиш сари етаклайди. Экспонатлар билан танишар экансиз, кўз ўнгингизда қадимги, ўрта асрлар, хонликлар давридаги халқнинг ҳаёти, юз берган воқеалар жонлангандек бўлади.

Тарихий экспозицияларнинг ўз олдига қўйган мақсадлари шундан иборатки, аввало кишиларда Ватанга мухаббат туйғусини уйғотиш, тарихий билимларни кенг

тарғиб килиш, илмий дунёқарашни шакллантириш, маънавий, сиёсий, эстетик тарбияни кучайтиришдир. Хар бир давлатда тарихий экспозициялар ўз тарихи нуқтаи назаридан турлича бўлади.

Музей экспозициясининг ўзига хос хусусиятлари бор. Шундан келиб чиққан ҳолда, унда умумий тарихий воқеалар эмас, предметлар асосида маълум воқелик ёритилади, бу эса инсонга тарихий маълумотлар бериш билан бирга эстетик завқ ҳам бағишлайди. Зеро, экспозиция кишиларга дам олишда, маданий хордиқ чиқаришда катта роль ўйнамоғи лозим.

Маълумки, экспозицияни тузишда музей предмети экспозиция элементига яъни музей экспонатига айланади. Экспозициянинг доимий йўлдоши кўрсаткич ёзувлар бўлиб, баъзан унинг ўрнини фономатериал билан тўлдирилади ёки алмаштирилади. Бу барча элементлар экспозицион материаллар дейилади. Илмий концепцияга мос ҳолда экспозициянинг вазифалари, мавзуси, бадий-эстетик ечими талабга мувофиқ гурухлаштирилади, ташкил этилади, бир-бирига боғланади. Экспозицион материаллар-экспозицион комплексларни ташкил этади. Экспозицион материаллар аниқ, чегараланган майдонда жойлашиб ўзида мавзуйий ва томоша бирлигини мужассамлаштиради.

Тарих музейлари экспозицияларининг қурилиш принциплари холис ёритилишига эътибор қаратиш керак. Музей предметлари далилий ашё ва тарихий фактларнинг гувоҳидир. Улар тарихий вазиятни тушунтирувчи восита бўлиб хизмат қилади. Бундан томошабин янги маълумот ва тушунчалар олади. Экспонатлар орқали инсон ўтмишни кўради, хозирги замон воқеаларини, турли мамлакатларда бўлаётган воқеаларни ўрганади.

Тарих музейи экспозицияларида жамият таракқиёти, унинг турли соҳалари, аниқ тарихий воқелик қамраб олинади. Аммо бу тарихни ойна каби ёритиб бериши дегани эмас. Тарихий кўргазмада аввалги ижтимоий ҳаёт қандай бўлса айнан шундай ёритилмайди. Унда музей ашёлари ўзига хос илмий тил билан воқеликни сўзсиз сўзлаб беради, ҳаётнинг энг муҳим жабҳалари диққат марказда туради.

Тарихий йўналишидаги экспозициялар хилма-хилдир. Уларда мамлакатнинг бутун тарихи, хозирги давр ўрганиши акс этиши ҳам мумкин. Бироқ этнографик, амалий санъат, санъат музейи ва бошқа музейларда экспозициялар фарқланади. Баъзи музейларда даврий чегара ҳам бўлиши мумкин (масалан, археология музейларида). Кўплаб экспозицияларда маълум шаҳар тарихи, иқтисоди, маданияти ҳам ёритилиши мумкин.

Кишилар севиб томоша қиладиган музейлардан бири бу-тарихий воқеалар, қахрамонлик, буюк арбобларга атаб бунёд этилган мемориал музейлардир. Экспозиция яратишининг тамойилларидан бири илмийликдир. Унда жамият таракқиёти илмий асосланган бўлади. Бундан тарихийлик тамойили келиб чиқади. Экспозициялардан миллий ғоя, миллийлик яққол ифодаланиб туриши керак. Хозир тарих музейларида эски синфий қарашларга асосланган экспозициялар тузилмайди, балки жамиятнинг оддийдан мураккабга ривожланиш қонуниятлар ҳисобга олиниб, кишиларда ҳамма илмий тасаввур қолдириш, ҳам дам олишни тўғри ташкиллаштириш мақсад килиб олинади.

Экспозиция яратишда иккинчи тамойил-ашёвийликдир. Бунда музей соҳаси эътиборга олинади. Маълумки, музей ашёлари-асл манбалари асосида улардан бир-бирига боғланган экспозициялар тузилади. Экспозициянинг асосини ҳам музей, музей ашёлари ташкил этар экан, унинг асл ашё, айни санъат асари эканлигига кўтарилганлигига ҳам эътибор қилинади. Музей ашёси экспозицияда икки хил вазифани бажаради. Биринчидан, у тарихий воқеликни тушунтирувчи тарихий фактни исботидир, чунки у ўша даврнинг тилсиз гувоҳи, махсулидир. Бу эса тамошабинни тўлқинлантириши табиий. Иккинчидан,

томошабин музейда тарих билан юзма-юз туради, ҳозирги замонда турли давлатларда содир бўлаётган воқеалар, ютуқлар билан танишади. Бу эса кишида узоқ ўтмишдан хабар берувчи асл ашёлар эмоционал туйғуларни уйғотади. Экспозиция тузишнинг яна бир тамойили оммавий коммуникация тамойилидир. Чунки музейга ҳар-хил ижтимоий табақаларга хос кишилар ташриф буюрадилар. Шунинг назарда тутган ҳолда экспозиция ўртача ҳолатда тузилиши керак. Экспозицион материалларни жойлаштиришда ҳар-хил услуб ва режа қўлланилади. Биринчи режада эътиборни жалб қиладиган экспонатларни жойлаштириш мўлжалланади. Экспозициялар замонавий қарашлар, ютуқлар акс этишиши ва, замон билан ҳамнафас бўлиши керак.

Экспозициянинг қурилишининг учинчи принципи оммавий коммуникация асосида қуришдир. Бу савиясидан қатъий назар ҳар бир томошабинга тушунарли бўлиши керак. Ўрта савияли томошабин экспозиция учун мавзу, фоноёзув ишлаб чиқарилади. Замон билан ҳамнафас экспозициялар тайёрлаш керак.

Ҳар бир экспозиция ҳар қандай илмий иш каби ўзида ўзаро боғланган ва бир-бирига бўйсунадиган тизимни мужассамлаштиради. Яъни экспозициянинг бутунлиги, унинг қисмларининг қонуний боғланишини, кўرғазма натижасининг муваффақиятли бўлишини таъминловчи аниқ мавзуйи структурага эга бўлиши керак. Экспозиция кўрғазмасида унинг асосий жиҳатлари, яъни илмий концепция, экспозициянинг ғоявий йўналиши ва музейга хослиги акс этади. Мавзуйи структурани ишлаб чиқиш мураккаб иш бўлиб, уни илмий жиҳатлари назарда тутилади.

Ҳар бир тарих музейлари ўз вазифаси, фонди, давлатлар, минтақа, шаҳарлар ўртасидаги тугган ўрнига қараб ўзига мос келувчи экспозиция структурасини ишлаб чиқади. Масалан, умумтарихий музейларда қадимдан то ҳозирги кунгача бўлган тарихий жараёнлар қамраб олинади. Масалан, ҳар бир даврий иқтисодий-ижтимоий ўзгариш жиҳатдан даврлаштиришда аввало тарихийликка эътибор бериш керак. Бўлимларда ички формацион илмий даврлаштиришга, кейин унинг мавзуларига тарихий жараёнлар ривожига қараб ўзаро боғланишини таъминлашга эътибор берилади.

Мавзу ёки унинг ичидаги кичик мавзулар битта ёки бир нечта экспозицион комплекслардан ташкил топиши мумкин. Бу ашёларга қараб тузилади. Тарихий жараёнларни акс эттиришда музейнинг ўзига хослиги билиниб туриши керак. Экспозицион мавзу тарихий жараёнларнинг ривожланиш ҳолатини ишонарли ҳолда музей ашёлари орқали очиб бериши керак. Бу эса тарихий жараёнларни ёритишда аниқ йўналишдир. Экспозицияда унинг ашёвий салмоғи етарли ва тулик булиши керак. Масалан ижтимоий-иқтисодий мавзуда яшаш тарзи, техникаси, ишлаб чиқариш маҳсулотлари акс этса, ҳарбий тарихий мавзуда эса-куроллар, ҳарбийларнинг кийимлари ва бошқаларга эътибор қаратилади. Тарихийлик тамойилига кучли эътибор талаб қилинади. Бу тарихий даврий тамойил дейилади. Экспозицияларни тарихий-даврий ва муаммовий қилиб тузиш ҳам мумкин, аммо булар илмий асосланган ҳолда тузилади.

Музей ашёлари ва бошқа экспозицион ашёлар тегишли мавзу орқали бирлаштирилиб экспозицион комплексларни ташкил этади. Баъзан экспозицион зални экспозицион комплекс ҳам дейилади. Томошабинларга унинг фарқи сезилмайди. Экспозицион залда доминанта аниқланади, яъни асосий ғоя ва қурилишга, мавзу, алоҳида экспонатларга эътибор берилади. Искани залнинг кўриниши, биринчидан тартибли кўрғазмалар таассурот қолдиради. Бу ерда кенглик ечимга комплекс-зални ташкил этиш аҳамиятли бўлиб, бунда рассом лойихачи асосий роль ўйнаши керак. Бу кўпинча ички зал комплексига тегишли.

Экспозицион мавзудан фаркланиб экспозицион комплексларда турли масштаб ва турли характердаги воқеаликлар ёритилади. Экспозицион комплексни ташкил этиш музей йиғимига боғлиқ. Турли давр ва воқеликни ёритиша бир-бирига узвий боғлиқлик бўлиши керак.

Экспозицион комплексларда барча ашёлар олинмай, ичидан энг ишонарлиси танлаб олинади. Экспозицион комплексда ҳаётий воқеликнинг турли томонлари ёритилади. Ҳозирги даврда комплекс-ансамбллар алоҳида аҳамият касб этади. Буларда ҳаётий комплекслар ядро ҳисобланади.

Мустақил Ватанимизда миллий ўзликни тиклашга алоҳида эътибор берилмоқда. Зеро, бизнинг юрт аجدодларининг тарихда кўрсатган буюк хизматларини ҳолис ўрганиш ва тарғиб этиш алоҳида аҳамият касб этади. Мустақиллик даврида музейлар ишига алоҳида эътибор берилмоқда. Бунинг бир қанча омиллари бор:

Биринчидан, мустамлакачилик йилларида онгимиздан ўчириб ташланган миллий туйғуларни қайта тиклаш;

Иккинчидан, миллий ғурур, миллий онгни юксалтириш учун унутилган тарихимизни қайта тиклаш;

Учинчидан, аجدодлар хурматини жойига қўйиш, ёш авлодни аجدодлар номи ва мероси билан фахрланишга ўргатиш, миллий ғурурини юксалтириш, буюк анъаналарнинг давомчиси этиб тарбиялаш;

Тўртинчидан, миллий қадриятларимиз бизга демократик, ҳуқуқий, қудратли Ўзбекистон давлатини барпо этиш ва тараққий эттириш ғоясини рўёбга чиқариш учун керак;

Бешинчидан, миллий қадриятларимиз мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллаши, келгуси авлодларга озод ва обод Ватан қолдириш учун керак.

Бугунги кунда мамлакатимиз ҳудудидаги турли муассасалар, корхоналар, қурилиш ташкилотлари, кишлоқ, жамоа бошқарув хўжаликлари қошида, шаҳар, туман, вилоят марказларида, халқ таълими тизимида кўплаб музейлар бўлиб, уларнинг энг йириклари пойтахтимизда жойлашган. Шу билан бирга, ўнлаб ёзувчилар, шоирлар, рассомлар, олимлар ва машҳур санъат арбоблари уй музейлари мавжуд.

Бу музейлар халқимизнинг узоқ тарихидан хикоя қилувчи, мозийдан садо берувчи маънавият масканлари бўлиб, миллий мафкура ва тафаккурни ривожлантирувчи, ёшларда миллий ғурур ва ифтихорни юксалтиришда улуғ қадамжолар бўлиб қолмоқда.

Мавжуд барча ўзбек музейлари фондидаги экспонатларни ягона рўйхатини тузиш, экспонатларни доимий ҳимоя қилиш шароитларини яхшилаш, сақланаётган экспонатларнинг қатъий назоратини таъминлаш, илмий концепсиялар ишлаб чиқиш, хорижий мамлакатлардаги музейларда сақланаётган тарихимизга ва маънавий бойлигимизга оид осори атиқаларни, шунингдек, қадимий қўлёзмаларни рўйхатга олиш, уларни халқимизга таништириш, шунингдек, музейлардаги нодир экспонатларни дунёга олиб чиқиш, жаҳон халқларига таништириш соҳасида тегишли ташкилотлар билан ҳужжатлар ишлаб чиқиш шартномалар тузиш ишларини олиб бормоқдалар. Мамлакатдаги барча музейларда ҳар ойнинг биринчи якшанбаси «Очиқ эшиклар куни» деб эълон қилинди. Шу куни музейларга ўқувчилар, талабалар ва бошқа томошабинларга музей ходимлари бепул хизмат кўрсатмоқда. Шунингдек, тарихимизнинг ёрқин из қолдирган алломаларга бағишлаб, музейларда «Барҳаёт сиймолар» мавзусида адабий кечалар, «Истиқлол, маънавият ва музей» мавзусида тадбирлар ўтказилиб келмоқда. Айниқса, Имом Бухорий, Ахмад ал-Фарғоний, Камолиддин Бехзод, Жалолиддин

Мангуберди, Огаҳий ва бошқа алломаларга бағишлаб музейларда ўтказилаётган тадбирлар ёшларни аждодлар меъросига садоқат руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Тарихдан маълумки, Турон, Мовароуннахр, Туркистон дея атаб келинган, «Буюк ипак йўли»да жойлашган Ўзбекистон Шарқ билан Ғарбни боғловчи, уларни иқтисодини, маданиятини, санъатини, тараққиётини боғлаб турадиган бир макон бўлган. «Буюк ипак йўли»нинг вориси сифатида Ўзбекистонга кўплаб мамлакатлар АҚШ, Япония, Германия, Франция ва Италия каби давлатлар жуда катта қизиқиш билан қарамоқда. Улар аждодларимиз меърос қилиб қолдирган музейларимизда сақланаётган ноёб осори-атикаларни кўриш, қадимий - тарихимиз, бой маданиятимиз билан танишиш истакларини билдирмоқдалар.

Дунёдаги кўплаб музейлар ўз мамлакатларида музейларимиздаги экспонатларни кўчма кўргазмасини ташкил этишни таклиф этмоқдалар. Мустақиллик даврида юртимизда буюк тарихий сиймоларга аталган ҳайкал ва музейлар сони кўпайиб бормоқда.

Мустақиллик даврида буюк тарихий сиймоларга аталган ҳайкал ва музейлар қурилди. 1996 йилнинг 18 октябрь куни мамлакатимиз пойтахти Тошкентда буюк саркарда ва давлат арбоби Амир Темурга атаб шарқ миллий меъморчилигининг ноёб ва мўъжизавий намунаси сифатида бунёд этилган Темурийлар тарихи давлат музейининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Айтиш мумкинки, Амир Темур ҳиёбони гўзал бир узук бўлса, бу музей шу узукнинг ёқут кўзидир. Музейни зиёрат қилган ҳар бир инсон бу сўзлар шоирона ташбеҳ ёки муболаға эмаслигига ишонч ҳосил қилади. Бу музейда бизнинг ўтмишимиз ҳам, бугунги кунимиз ва буюк истиқболимиз ҳам бамисоли кўзгуда акс этгандек намоён бўлади.

Ўлкани ва унда мавжуд бўлган тарих ҳамда маданият ёдгорликларини муҳофаза қилиш, ўрганиш, улардан фойдаланиш ҳар бир фуқаронинг муқаддас бурчидир. Тарихчиларга бу қонун муқаддас дастурамал бўлиб хизмат қилади. Биз ёшларни тарихий ёдгорликларни авайлаб сақлашга, тарихий обидаларга меҳр-муҳаббат билан қарашга ўргатиб, бу ёдгорликлар фақат ўтмишни ўрганиш учунгина эмас, шу билан бирга илм-фанни, халқ маорифи ва маданиятни янада ривожлантириш учун ҳам бебаҳо дурдона эканлигини сингдириш руҳида тарбиялаш керак.

Қисқа қилиб шуни айтиш мумкинки, турихни ўрганишда музейлар ўз олдига қуйидаги вазифаларни қўяди:

Биринчидан, жамият ҳаёти ва халқ турмушидаги энг муҳим тарихий воқеаларни, давлат ва ҳарбий арбобларнинг, халқ қаҳрамонларининг ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ бўлган бинолар, иншоотлар, эсдалик жойларни ўз ўлкасига боғлаб ўрганишни;

Иккинчидан, археология ёдгорликларни, қўхна шаҳарлар, қўрғонлар, қалъалар, қадимий манзилгоҳлар, истехкомлар, корхоналар, каналлар, йўлларнинг қолдиқлари, қадимий дафн жойлар-мозорларни, тош ҳайкаллар, қоялардаги тасвирларни, қадимий буюмларни ўз жойига боғлаб ўрганишни;

Учинчидан, меъморчилик обидалари, тарихий марказлар, кварталлар, майдонлар, кўчалар, шаҳар ва бошқа аҳоли яшайдиган манзилларнинг қадимий тузилиши, қурилиши ва қолдиқларини, фуқаро, саноат, ҳарбий, диний, халқ меъморчилиги иншоотларини, табиат ландшафтларини ўз ҳудудига мослаб ўрганишни;

Тўртинчидан, санъат ёдгорликларини-монументал, тасвирий, амалий-декоратив ва бошқа турдаги санъат асарларини;

Бешинчидан, ёдгорлик ҳужжатлари-давлат ҳокимият органлари ва давлат бошқарув органларининг актлари, бошқа ёзма ва график ҳужжатлар, кино-фото ҳужжатлар ва товуш ёзувлари, шунингдек, қадимий ва бошқа қўлёзмалар ҳамда архивлар, фольклор, мусиқа ёзувлари ва шу каби нодир материалларни излаб топиш, ўрганиш ҳамда умумлаштириш.

Миллий бойликларимиз бизга ота-бобомиздан мерос бўлиб қолган. Уларни қўз қорачиғий асраш, келгуси авлодларга бешикаст етказиш биз учун ҳам фарз, ҳам қарз. Ўз тарихи, маданияти, урф-одатларига ҳурмат билан қараган жамият ҳамиша ривожланади. Шундай экан, халқимиз қалбида ўз тарихимизга, қадриятларимизга ҳурмат ҳисси янада кучайишига ҳисса қўшиш учун биз барча имкониятларимиздан фойдаланишга интиломоғимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Содиқова Н. “Маданий ёдгорликлар хазинаси”. Тошкент, “фан”. 1991й.
2. Садиков Х, Гласс Ю, Цой Е. “Музейи Узбекистана”. Тошкент, 1992й.
3. Жабборов И. “Ўзбек халқ этнографияси”. Тошкент, 1997й. Содиқова Н.
4. “Мозийдан садо” журнали. 2020 йил, 1-сон.